

DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA KURUMSAL ARŞİVLER VE GÖRSEL HAFIZANIN KORUNMASI: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ¹

INSTITUTIONAL ARCHIVES AND PRESERVATION OF VISUAL MEMORY IN THE AGE OF DIGITALIZATION: THE CASE OF DICLE UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KARAGÖL

Dicle Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Diyarbakır, ramazan.karagol@dicle.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-2991-7061>

Öğr. Gör. Dr. Uğur ARSLAN

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı, Diyarbakır, ugur.arslan@dicle.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-6597-0612>

ÖZET

Bu araştırmada, Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin dijital dönüşüm süreci ele alınarak, kurumsal arşivlerin dijital ortamda korunmasının gerekliliği ve görsel hafızanın tanıtım stratejilerindeki önemi incelenmiştir. Geleneksel fiziksel arşivlerin zamanla karşı karşıya kaldığı bozulma ve erişim zorlukları, kurumsal hafızanın sürdürülebilirliği açısından dijital dönüşüm projelerinin önemini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin dijitalleştirilmesine yönelik uygulamalar ve bu sürecin gerektirdiği teknik altyapı detaylandırılmıştır. Dicle Üniversitesi'nin 50 yıllık kurumsal birikimini yansıtan arşiv materyalleri dijitalleştirme kapsamına alınmıştır. Dijital arşivleme sürecinde kullanılan donanımlar ve yazılımlar, materyallerin uzun vadeli korunmasını sağlarken, sosyal medya ve web platformlarında tanıtım materyali olarak kullanılabilir yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Dicle Üniversitesi arşiv odasının da bulunduğu binanın ağır hasar almasının dijital koruma projelerinin stratejik önemini pekiştirdiği vurgulanmıştır. Dijital arşivleme, hem kurumsal hafızanın korunmasına hem de daha etkin bir tanıtım stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, görsel hafızanın dijital ortamda korunmasının yalnızca akademik araştırmalar için değil, kurumsal kimlik ve iletişim stratejilerinin sürdürülebilirliği açısından da temel bir gereklilik olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Arşiv, Kurumsal Arşiv, Görsel Hafıza, Dicle Üniversitesi

ABSTRACT

This study examines the digital transformation process of the Dicle University Press Archive, examining the necessity of preserving institutional archives in a digital environment and the importance of visual memory in promotional strategies. The deterioration and access difficulties that traditional physical archives face over time reveal the importance of digital transformation projects in terms of the sustainability of institutional memory. Within the scope of the study, applications for the digitalization of the Dicle University Press Archive and the technical infrastructure required by this process are detailed. Archive materials reflecting Dicle University's 50-year institutional accumulation are included in the scope of digitalization. The hardware and software used in the digital archiving process ensure the

¹ Bu araştırma (Proje No: STF.23.001) Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenmiştir.

long-term preservation of the materials, while creating new opportunities that can be used as promotional materials on social media and web platforms. The study also emphasizes that the severe damage to the building where the Dicle University archive room is located after the earthquake centered in Kahramanmaraş on February 6, 2023 reinforces the strategic importance of digital preservation projects. Digital archiving contributes to both the preservation of institutional memory and the development of a more effective promotional strategy. As a result, it has been stated that preserving visual memory in digital environment is a fundamental necessity not only for academic research but also for the sustainability of institutional identity and communication strategies.

Keywords: Digital Archive, Institutional Archive, Visual Memory, Dicle University

1. GİRİŞ

Dijitalleşme çağında bilgiye erişim ve veri yönetimi, kurumların sürdürülebilirlik stratejilerinde kritik bir rol oynamaktadır. Geleneksel arşivcilik, tarihsel ve kültürel mirası koruma açısından önemli bir işlev üstlenmekle birlikte, fiziksel arşivlerde saklanan materyallerin zamanla bozulma, kaybolma ve erişim zorlukları gibi risklerle karşı karşıya olması, dijital arşivleme uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kurumsal arşivcilik, bir kurumun tarihsel sürekliliğini sağlamak, kültürel mirasını korumak ve yönetsel süreçlerin belgelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla sistematik bir şekilde belge ve görsel hafızayı muhafaza etmeyi hedefler. Bu bağlamda, dijitalleşme, kurumsal hafızanın sürdürülebilir biçimde korunmasını mümkün kılan etkili bir çözüm sunmaktadır. Külcü (2010), fiziksel arşivlerin uzun vadeli saklanmasında karşılaşılan sorunlara dikkat çekerek, dijitalleştirmenin bu alandaki olumsuzlukları büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ifade etmektedir.

Dijitalleştirme, arşiv materyallerinin güvenli kopyalarının oluşturulmasını ve düzenli bir şekilde dijital ortamda saklanmasını sağlar. Bu süreç, yalnızca bilgiye hızlı erişimi mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda fiziksel belgelerin yıpranma riskini de ortadan kaldırır. Çakmak (2017), dijital arşivlemenin kurumların yönetsel ve tarihsel belgelerini sürdürülebilir bir şekilde korurken, bilimsel araştırmalar ve kurumsal çalışmalar için zengin bir kaynak sunduğunu belirtmektedir. Dijital arşivler, akademik araştırmalara katkı sağladığı gibi, görsel hafızayı da daha geniş kitlelere açarak kurumların kültürel mirasını tanıtım amaçlı kullanmalarına olanak tanır. Bu bağlamda dijital arşivler, kurumsal kimliğin sürdürülebilirliğine ve tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Görsel ve yazılı içeriklerin dijital ortamda korunması, günümüz tanıtım faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Tanıtım materyallerinin dijital ortamda saklanması, yalnızca belgelerin güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kurumsal iletişim stratejilerini güçlendirmekte ve hedef kitleye daha etkili ulaşım imkânı sunmaktadır. Kaya (2019), tanıtım süreçlerinde kullanılan dijital arşivlerin, kurumların marka değerini güçlendirdiğini ve tarihsel sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. Özellikle görsel hafıza niteliğindeki belgeler, afişler ve multimedya içerikleri, geçmiş başarıların sergilenmesine olanak tanırken, kurumun kimlik algısını da olumlu yönde etkilemektedir (Şentürk, 2019). Bu nedenle, tanıtım materyallerinin dijital ortamda korunması, kurumsal sürdürülebilirlik açısından stratejik bir gerekliliktir.

Dicle Üniversitesi, 50 yıllık köklü geçmişle önemli bir akademik ve kültürel miras birikimine sahiptir. Üniversitenin uzun tarihine tanıklık eden basın arşivi, akademik etkinliklerden ödül törenlerine, önemli ziyaretlerden öğrenci başarılarına kadar birçok değerli belge ve görsel materyal içermektedir. Ancak, geçmişteki dijital olanakların sınırlı olması nedeniyle bu arşivin büyük ölçüde fiziksel formatta kalması, erişim zorluklarını ve arşivin

zarar görme riskini artırmıştır. Bu durum, Dicle Üniversitesi'nin tarihsel birikimini ve görsel hafızasını dijital koruma altına almayı zorunlu hale getirmiştir.

Günümüz dijital teknolojileri, Dicle Üniversitesi arşivinin dijital ortamda güvenli ve sürdürülebilir bir biçimde muhafaza edilmesini mümkün kılmaktadır. Dijitalleştirme, arşiv materyallerinin sosyal medya, web siteleri ve etkinlik platformları gibi mecralarda tanıtım amacıyla kolayca kullanılmasına olanak tanımaktadır. Kandemir (2022), dijital arşivlerin sosyal medya platformlarında geçmişi sergileme ve kurumun marka değerini artırma konusunda önemli fırsatlar sunduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, dijital koruma yalnızca akademik araştırmalar için bir kaynak oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda kurumsal iletişim stratejileri açısından da güçlü bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Dijitalleştirilmiş yazılı ve görsel materyaller, Dicle Üniversitesi'nin geçmişini daha geniş kitlelere ulaştırırken, aynı zamanda üniversitenin güncel etkinliklerinin tanıtımında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreç, kurumsal hafızanın sürdürülebilirliğini sağlayarak akademik ve kültürel faaliyetlerin etkisini artırmaktadır. Bu araştırma, Dicle Üniversitesi'nin basın arşivinin dijitalleştirilmesi sürecini değerlendirerek, dijital koruma stratejilerinin kurumsal hafıza ve tanıtım üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

1.1. Kurumların Tanıtımında Görsel Hafızanın Korunması

Görsel hafıza, kurumların tarihsel kimliklerini ve kültürel değerlerini yansıtan önemli bir unsurdur. Kurumsal hafızanın korunması ve sürekliliğinin sağlanması, yalnızca belgelerin ve yazılı kayıtların saklanmasıyla değil, aynı zamanda fotoğraf, video, bülten ve diğer görsel materyallerin düzenli bir biçimde arşivlenmesi ve tanıtım süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Ünal (2019), görsel hafızanın kurumların geçmiş başarılarını sergilemek ve hedef kitle ile daha güçlü bağlar kurmak için stratejik bir araç haline geldiğini vurgulamaktadır. Özellikle dijitalleşme çağında, görsel materyallerin dijital ortamda korunması ve yönetilmesi, tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini artırmakta ve kurumsal kimliğin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına olanak tanımaktadır.

Görsel hafıza, kurumların kurumsal kimlik oluşturma ve marka değeri kazanma süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Featherstone (2006), görsel arşivlerin dijital ortamda saklanmasının, kurumların geçmişten geleceğe bir köprü kurmasını sağladığını ve bu materyallerin dijital medya kanallarında etkili bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmektedir. Özellikle sosyal medya, kurumsal web siteleri ve çevrim içi etkinlik platformları, kurumların görsel hafızalarını hedef kitlelerine sergileyebileceği önemli mecralar haline gelmiştir (Kandemir, 2022). Bu bağlamda, görsel hafızanın dijital ortamda korunması, yalnızca tarihsel belgelerin saklanması değil, aynı zamanda iletişim stratejilerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynamaktadır.

Dijital arşivlerin tanıtım süreçlerinde kullanılması, kurumların marka imajını güçlendirmek ve toplumsal algıda kalıcı bir yer edinmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Aksu (2019), görsel arşivlerin tanıtım materyali olarak kullanılmasının, kurumların mesajlarını daha etkili iletmelerine olanak tanıdığını belirtmektedir. Dijital görseller, basılı ve çevrim içi yayınlarda kullanılabilir, bu da kurumların hedef kitlelerine erişimini artırır ve kurumsal tarihlerini daha görünür kılar. Öte yandan, görsel hafızanın korunması ve dijitalleştirilmesi, yalnızca tanıtım amaçlı değil, aynı zamanda kültürel mirasın belgelenmesi açısından da büyük önem taşır. Manoff (2004), arşivlerin dijital dönüşümünü, kurumların kültürel geçmişlerini geleceğe taşıma sorumluluğu olarak değerlendirir. Bu dönüşüm, kurumların değerlerini ve kimliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarını sağlar. Aynı

zamanda görsel materyallerin dijital ortamda arşivlenmesi, kurumsal bellek ile kamu arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, kurumların tanıtım stratejilerinde görsel hafızanın korunması ve dijitalleştirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun olarak önemli fırsatlar sunmaktadır. Dijital dönüşüm ve arşivleme süreçleri, yalnızca kurum içi kullanım için değil, aynı zamanda medya ve iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi için de stratejik bir değere sahiptir. Bu nedenle, görsel materyallerin sistematik bir şekilde dijital ortamda korunması, tanıtım faaliyetlerini daha etkili hale getirirken, aynı zamanda kurumların tarihsel sürekliliğini güvence altına almaktadır.

2. YÖNTEM

Bu araştırmada, Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin Dijital Koruma Altına Alınması Projesi temel alınarak, kurumsal arşivlerin dijital dönüşüm süreci ve görsel hafızanın korunması incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanmış ve belgesel tarama, gözlem ve uygulamalı süreç analizi yöntemleriyle yürütülmüştür. Bu kapsamda, öncelikle Dicle Üniversitesi'nin tarihine ilişkin bilgi edinmek amacıyla üniversitenin resmi web sitesi (dicle.edu.tr) ve ilgili kurumsal belgeler incelenmiştir. Dijital arşivleme ve kurumsal hafıza konusunda yapılan akademik çalışmalar ve literatür taraması, araştırmanın teorik çerçevesini oluşturmuştur.

Araştırmanın saha çalışmasında, Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin mevcut durumu gözlemlenmiş ve arşivde yer alan materyallerin türleri ile dijitalleştirme sürecine ilişkin uygulama verileri kaydedilmiştir. Bu süreçte arşivde bulunan 1113 adet DV kaset, 471 adet VHS kaset, 140 adet 36'lık negatif film ve 355 adet kesilmiş negatif film dijitalleştirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Dijitalleştirme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar arasında düz yataklı tarayıcı, VHS video player ve dönüştürücüler, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve harici veri depolama üniteleri yer almıştır. Bu ekipmanların kullanımıyla arşiv materyallerinin yüksek çözünürlüklü dijital kopyaları oluşturulmuş ve güvenli bir şekilde depolanması sağlanmıştır.

Araştırmada, proje sürecinin mali ve lojistik yönetimine ilişkin bilgiler de incelenmiştir. Proje bütçesi başlangıçta 90.340,80 TL olarak belirlenmiş, süreç sonunda toplam 73.307,50 TL harcama yapılmıştır. Dijital dönüşüm süreci, Dicle Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personelinin katkılarıyla yürütülmüş ve arşiv materyallerinin fiziksel korunması için toz ve nemden etkilenmemesi adına özel arşiv kutuları kullanılmıştır.

Veriler, betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve dijital dönüşüm sürecinin farklı yönleri, uygulama adımları ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Analiz sürecinde özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, projenin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Depremler nedeniyle Dicle Üniversitesi arşivinin bulunduğu binanın ağır hasar görmesi ve ardından bina için yıkım kararı verilmesi, fiziksel arşivlerin korunmasının sınırlılıklarını gözler önüne sermiş ve dijital arşivleme projelerinin önemini artırmıştır.

Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla, toplanan veriler farklı kaynaklardan doğrulama yöntemiyle kontrol edilmiştir. Proje belgeleri, gözlem raporları ve literatür taraması arasında karşılaştırmalar yapılmış, verilerin tutarlılığı değerlendirilmiştir. Etik ilkelere bağlı kalınarak, veri toplama sürecinde kişisel bilgiler korunmuş ve proje sürecinde kullanılan görsel materyaller yalnızca akademik amaçla incelenmiştir. Araştırmanın geçerliği, kullanılan kaynakların güncel ve konuyla ilgili olmasına özen gösterilerek sağlanmıştır.

2.1. Dicle Üniversitesi Basın Arşivi Proje Süreci

Dicle Üniversitesi, 1974 yılında Diyarbakır'da kurulmuş köklü bir yükseköğretim kurumudur. İlk olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile temelleri atılan üniversite, yıllar içinde eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında bölgenin öncü kuruluşlarından biri haline gelmiştir (Dicle Üniversitesi, 2023). Kurulduğu günden bu yana birçok akademik ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Dicle Üniversitesi'nin tarihine tanıklık eden basın arşivi, önemli görsel ve yazılı belgelerden oluşmaktadır (Görsel 1). Ancak bu arşivin büyük bir kısmının fiziksel formatta muhafaza edilmesi, zamanla bozulma ve kaybolma riskini artırmış, dijitalleştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin Dijital Koruma Altına Alınması Projesi hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Görsel 1. Dicle Üniversitesi Basın Arşivinde Bulunan Fiziki Arşiv Materyalleri

Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin Dijital Koruma Altına Alınması Projesi, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiş ve 19 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya konulmuştur (Proje No: STF.23.001). Projenin temel amacı, üniversitenin 50 yıllık kurumsal hafızasını oluşturan görsel materyalleri dijital ortama aktarmak ve uzun vadeli korunmasını sağlamaktır. Dijitalleşme sürecine giren materyaller arasında 1113 adet DV kaset, 471 adet VHS kaset, 140 adet 36'lık negatif film ve 355 adet kesilmiş negatif film bulunmaktadır (Görsel 2). Bu materyaller, üniversitenin akademik ve sosyal tarihine ışık tutan önemli kaynaklar arasında yer almakta ve dijital dönüşüm sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hem bilimsel araştırmalara hem de tanıtım faaliyetlerine katkı sunacaktır.

Görsel 2. Dicle Üniversitesi Basın Arşivinde Bulunan 471 VHS Kaset

Proje kapsamında, dijital dönüşüm sürecinin gerektirdiği donanımların temin edilmesi için 90.340,80 TL bütçe ayrılmış, bu bütçeden 73.307,50 TL harcama yapılmıştır. Dijitalleştirme için kullanılan malzemeler arasında harici veri depolama üniteleri, dia film klasörleri, arşiv saklama kutuları, baskısı alınmış fotoğraflar için fotoğraf albümleri, dia filmleri tarama özellikli düz yataklı tarayıcı, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve VHS video player dönüştürücüleri bulunmaktadır. Bu ekipmanlar, arşiv materyallerinin dijital ortama aktarılması sürecinde kritik bir rol oynamaktadır.

Dijital dönüşüm süreci, basın arşivinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde korunmasını hedeflemektedir. Özellikle toz, nem ve fiziksel bozulma risklerine karşı arşiv materyalleri için özel arşiv kutuları edinilmiştir. Materyallerin korunmasına yönelik bu önlemler, dijitalleştirme işleminin güvenilirliğini artırmakta ve materyallerin uzun vadeli saklanmasını sağlamaktadır. Projenin başlangıcından itibaren Dicle Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli, dijitalleştirme sürecine aktif olarak katkı sunmuş ve materyallerin sistematik olarak taranmasını sağlamıştır.

Projenin önemini artıran bir diğer gelişme, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Dicle Üniversitesi'nin bulunduğu Diyarbakır'ı da etkileyen büyük Kahramanmaraş merkezli depremler olmuştur. Bu yıkıcı deprem sonucunda, üniversitenin eski arşivinin bulunduğu bina ağır hasar almış ve materyallerin tahliyesi zorunlu hale gelmiştir. Nitekim bina için daha sonra yıkım kararı verilmiştir (Görsel 3). Bu durum, arşivin fiziksel ortamda korunmasının risklerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Deprem sonrasında projenin önemi daha da artmış ve arşivin dijital ortama aktarılması süreci hızlandırılmıştır. Dijitalleştirme, bu tür doğal afetlere karşı arşivin güvenliğini sağlamak ve kurumsal hafızayı korumak için stratejik bir çözüm haline gelmiştir.

Görsel 3. Dicle Üniversitesi Rektörlük Binasının Yıkım Anı, Doğan Haber Ajansı (2023)

Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin dijitalleştirilmesi, hem kurumsal hafızanın korunması hem de gelecekteki bilimsel ve tanıtım amaçlı çalışmalara katkı sunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Dijitalleşme, bilgiye erişimi kolaylaştırmakta ve arşiv materyallerinin daha geniş kitlelerle paylaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu proje, dijital dönüşümün getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirme yönünde atılmış önemli bir adımdır. Proje tamamlanmasıyla Üniversitenin tarihine ilişkin görsel hafıza, sosyal medya ve web platformları gibi mecralarda etkin bir şekilde kullanılabilir ve araştırmacılar için değerli bir kaynak oluşturacaktır.

3. SONUÇ

Bu çalışma, dijital dönüşüm çağında kurumsal arşivlerin ve görsel hafızanın korunmasının önemini ve bu süreçlerin kurumsal tanıtım üzerindeki etkilerini incelemektedir. Görsel hafıza, kurumların tarihsel sürekliliğini sağlamada, kültürel mirasını geleceğe taşımada ve tanıtım stratejilerini güçlendirmede merkezi bir rol oynamaktadır. Geleneksel fiziksel arşivlerin zamanla zarar görme ve erişim zorlukları yaşama riski, bu materyallerin dijitalleştirilmesi ve güvenli bir biçimde dijital ortamda saklanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dicle Üniversitesi örneği, bu ihtiyacın somut bir yansımasıdır. Üniversitenin 50 yıllık basın arşivi, fotoğraflardan videokasetlere kadar birçok değerli görsel materyali barındırmakta ve üniversitenin akademik ve kültürel tarihine ışık tutmaktadır. Ancak, fiziksel arşivin doğal afetler ve çevresel faktörler nedeniyle risk altında olduğu, özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha görülmüştür. Bu durum, dijital koruma projelerinin gerekliliğini daha da pekiştirmiştir.

Dicle Üniversitesi Basın Arşivinin Dijital Koruma Altına Alınması Projesi, bu tür riskleri minimize ederek üniversitenin görsel hafızasını dijital ortama taşımayı ve sürdürülebilir biçimde korumayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında dijitalleştirilen materyaller, yalnızca akademik araştırmalar için değil, aynı zamanda tanıtım faaliyetlerinde,

sosyal medya platformlarında ve kamuya açık dijital sergilerde kullanılabilir değerli kaynaklar haline gelecektir. Dijital arşivlerin sosyal medya, web siteleri ve çevrim içi etkinlik platformlarında tanıtım amaçlı etkin bir şekilde kullanılması, kurumların hedef kitleleriyle daha güçlü bağlar kurmasını ve kurumsal kimliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, kurumsal arşivlerin dijital ortamda korunması, bilgiye sürdürülebilir erişim, kurumsal kimliğin sürekliliği ve kültürel mirasın güvence altına alınması açısından stratejik bir gerekliliktir. Dicle Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, görsel hafızanın dijitalleştirilmesi, hem üniversitenin tarihsel birikimini koruma hem de daha güçlü bir tanıtım stratejisi geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu tür projelerin diğer kamu ve özel sektör kurumlarında da yaygınlaştırılması, ulusal hafızanın dijital ortamda güvenli ve erişilebilir şekilde korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aksu, H. (2019). *Dijitopya: Dijital dönüşüm yolculuk rehberi*. İstanbul: Pusula.
- Çakmak, T. (2017). *Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları*. İstanbul: Hiperyayın.
- Demirören Haber Ajansı (DHA). (2023, Eylül 21). *Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi Rektörlük binasının yıkımına başlandı*. <https://www.dha.com.tr/gundem/depremde-hasar-goren-dicle-universitesi-rektorluk-binasinin-yikimina-baslandi-2264238>
- Dicle Üniversitesi (2024). *Dicle Üniversitesi Tarihi*. <https://www.dicle.edu.tr/tr/sayfalar/tarihcemiz-2447> adresinden erişilmiştir.
- Featherstone, M. (2006). *Archive: Theories and Practices*. London: Sage Publications.
- Kandemir, S. (2022). Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Instagram: TRT Arşiv Örneği. *TRT Akademi*, 7 (14) , 82-103. 10.37679/trta.1010508
- Külcü, Ö. (2010). Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları. *Bilgi Dünyası*, 11(2), 290-331.
- Manoff, M. (2004). Theories of the Archive from Across the Disciplines. *Libraries and the Academy*, 4(1), 9-25.
- Ünal, H. (2017). *Dijitalleştirme ve Kurumsal Elektronik Arşiv Yönetimi Sistemlerinin Uygulanması*. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. Erişim Adresi: <https://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/Huseyin%20Unal.pdf>
- Yılmaz, E. Ş. (2019). Görsel-işitsel arşivler. M. A. Akkaya & H. Odabaş (Ed.), *Bilgi merkezleri: Kütüphaneler - arşivler - müzeler* (s. 690-726). İstanbul: Hiperyayın.